

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ОБОСНОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА)**

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., профессор,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами;

КЛИМОВА П.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

ДУДНИКОВ Р.Г.,
соискатель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Статья раскрывает особенности применения стратегических инструментов для обоснования приоритетных проектов развития производственного предприятия на примере асфальтобетонного завода в г. Иловыйск. Определены сильные и слабые стороны предприятия, выделены наиболее существенные факторы дальнего окружения, оказывающие влияние на основные показатели предприятия. Проведенный SWOT-анализ даёт все основания полагать, что повышение производительности и качества продукции зависит от внедрения концепции повышения качества и производительности производства. Так, проект по внедрению новых технологий получения смесей совместно с научно-исследовательским центром станет логичным продолжением проекта модернизации производства предприятия по снижению себестоимости производства и повышению качества асфальтного покрытия.

Ключевые слова: стратегический анализ, производственное предприятие, проекты развития, Донецкая Народная Республика

**APPLICATION OF STRATEGIC ANALYSIS TOOLS TO SUBSTANTIATE PRIORITY
DEVELOPMENT PROJECTS (ON THE EXAMPLE OF A CITY MANUFACTURING
ENTERPRISE)**

PONOMARENKO E.V.,
Doctor of Science on Public Administration,
Professor, Professor of the Department of
Innovation and Project Management;

KLIMOVA P.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the
Department of Non-Production Management;

DUDNIKOV R.G.,
competitor of the Department of Management

**non-manufacturing sphere,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Abstract. In the article the features of the use of strategic tools to substantiate priority projects for the development of a manufacturing enterprise on the example of an asphalt concrete plant in Plovaysk are revealed. The strengths and weaknesses of the enterprise are identified, the most significant factors of the distant environment that influence the main indicators of the enterprise are highlighted. The conducted SWOT analysis gives every reason to believe that the increase in productivity and product quality depends on the implementation of the concept of improving the quality and productivity of production. Thus, the project on the introduction of new technologies for the production of mixtures together with research centers will be a logical continuation of the modernization project of the enterprise's production to reduce production costs and improve the quality of asphalt pavement.

Keywords: *strategic analysis, production enterprise, development projects, Donetsk People's Republic*

Постановка задачи и актуальность. Значительные изменения в производственных отношениях, экономическая дестабилизация, которая длится с 2014 года в городах Донецкой Народной Республики (ДНР), способствовали формированию стратегии выживания. Мобилизационная экономика и оперативное управление предприятиями, которые обеспечивают основные социально-экономические процессы, их поддержание в работоспособном состоянии позволили сохранять инфраструктуру городов и районов. С 21 февраля 2022 года для ДНР начался новый этап становления на основании Указа Президента РФ о признании ДНР [4]. После проведения всенародного референдума, в результате которого появился Федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав Российской Федерации [5], можно отметить, что 2022 год стал новым этапом в социально-экономическом становлении городов и районов ДНР. Одним из важнейших решений на федеральном уровне стало закрепление регионов-«шефов» за отдельными городами и районами ДНР. В условиях продолжающейся специальной военной операции на Донбассе тыловые города возрождаются вместе с восстановлением инфраструктуры. Так, например, город Иловайск восстанавливается с привлечением ресурсов Нижегородской области. Уже в начале 2023 г. были построены площадки для отдыха детей и взрослых. В районе центрального парка и городской площади нижегородские специалисты обустроили спортивную площадку с тренажёрами, которая подходит для сдачи нормативов ГТО, большую спортплощадку из двух баскетбольных полей и футбольным полем, а также детские площадки с качелями. Завершилась реконструкция центральной площади города [3]. Однако проблемы в социально-экономической сфере все же остаются, и на уровне города необходимо принимать решение о приоритетности начала реализации проектов реконструкции или восстановления ключевых объектов инфраструктуры. На первый план для принятия данных решений выходят стратегические инструменты, причём их применение важно реализовывать точно на примере крупных и градообразующих предприятий города.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ современных авторов в сфере применения стратегических инструментов анализа деятельности предприятий свидетельствует о достаточной проработанности данного вопроса в теоретическом и практическом смыслах. Однако условия, которые на момент данного исследования складываются в ДНР, свидетельствуют о специфике применения инструментов стратегического анализа. Так, необходимо выстроить определённую последовательность применения данных инструментов на примере ключевых предприятий на конкретной территории (город или район). Так, в исследованиях авторов Ободца Р.В. и Захарова С.В.

определяются ключевые проблемы, которые проявляются в процессах стратегического планирования на примере Донецкой Народной Республики [6], то есть на уровне республиканском. Такие проблемы в основном связаны с несовершенством нормативно-правового обеспечения процессов стратегического управления на государственном уровне. В условиях интеграции ДНР в Российскую Федерацию как полноправного субъекта данная проблема постепенно решилась. Однако на локальном уровне остаются проблемы с применением инструментов стратегического анализа как первого этапа принятия стратегических решений на уровне предприятий различной сферы деятельности. Данную проблематику рассматривают белорусские и российские учёные: А.С. Головачев, Н.В. Шинкевич, Л.И. Панова [2], И.А. Шалаев, Д.А. Волкова, К.А. Будагян [11], М.В. Рябоконт [9] и многие другие. Дискуссионным остаётся процедура применения инструментов стратегического анализа в условиях нестабильного внешнего окружения, то есть возможно ли в данных условиях выстраивать долгосрочные стратегические цели? Данный вопрос требует проработки на примере конкретных предприятий на уровне города.

Цель статьи – применить инструменты стратегического анализа на примере производственного предприятия для определения проектов его развития.

Изложение основного материала исследования. Базой исследования разработки рекомендаций по оценке процессов ресурсного обеспечения проектов развития, которые могут использовать принципы наилучших доступных технологий (НДТ), выбран Асфальтобетонный завод СМЭУ-7 Иловайск ГП «Донецкая железная дорога» [1].

Асфальтобетонный завод (АБЗ) СМЭУ-7 Иловайск (далее АБЗ) простаивал с 2013 года. В 2017 году силами ГП «Донецкая железная дорога» на АБЗ был выполнен ремонт, обновлено оборудование. В 2018 году асфальтобетонный завод отгружал от 20 до 30 тонн продукции ежедневно. За этот период силами обособленных подразделений службы пути было отремонтировано асфальтное покрытие на 70-ти переездах, на 25 из них выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия. Также была произведена замена асфальтного покрытия на пешеходных мостах 1 км ПК1 станции Дебальцево и 1 км ПК1 станции Угледорск, пешеходном мосту 1112 км ПК9 станции Горловка, частично заменено покрытие на пешеходном мосту 1145 км ПК2 станции Рутченково и на мостах 1163 км ПК3 и 85 км ПК7 станции Иловайск.

Для анализа дальнего окружения асфальтобетонный завод СМЭУ-7 Иловайск и выявления возможностей и угроз, влияющих на реализацию проектов с учётом НДТ, был проведён PEST-анализ. В табличной форме были сгруппированы усреднённые оценки привлечённых экспертов к оценке факторов, а именно представители руководящего состава самого завода и администрации города Иловайска, всего привлечено к оценке 7 человек. В результате были выделены и систематизированы по группам основные факторы: политические (P), экономические (E), социально-культурные (S) и технологические (T), которые могут повлиять на сферу производства данного завода. Далее на диаграмме PEST-анализа каждой группе факторов присвоено значение, соответствующее определённым группам и номеру по порядку из таблицы приложения К. Экспертным путём были определены уровни влияния каждого фактора на основную деятельность завода (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма PEST-анализа с уровнями влияния факторов на основную деятельность асфальтобетонного завода СМЭУ-7

Данный анализ позволил выявить значимые возможности и угрозы в части реализации проектов, нацеленных на экологическую безопасность. На основе проведённого анализа следует выделить наиболее значимые возможности и угрозы для дальнейшего развития АБЗ. Так, например, среди возможностей следует отметить открытость научно-технической политики государства в части использования, внедрения и передачи технологий, которые позволяют обеспечивать повышение качества продукции. Помимо применения прогрессивных технологий, влияющих на качество продукции, следует отметить и использование научного подхода к созданию новых рабочих мест. В свою очередь, новые рабочие места требуют от персонала должного уровня квалификации, а уровень миграции и иммиграции позволят повысить эти требования. Среди возможностей можно выделить ещё и снижение себестоимости услуг за счёт повышения уровня инноваций и технологического развития в сфере асфальтобетонного производства. В данном случае кооперация с ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» в части совершенствования технологических процессов и привлечение научной школы в сфере строительства дорог станет важной кооперацией науки и производства [10]. Важнейшим фактором развития данного предприятия также является увеличение производственных мощностей за счёт строительства новых мощностей за средства региона, который взял на себя ответственность за восстановление инфраструктуры города Иловайск, а именно нижегородская область.

Что касается возможных угроз, то здесь следует выделить следующие направления:

- воздействие инфляционных процессов на изменение цены на сырьё;
- продолжение боевых действий на территории, а также дестабилизация политической обстановки на международном уровне;
- нестабильная ситуация в стране, что, в свою очередь, может привести к спаду

покупательской способности;

- усиление контроля со стороны государства за деятельностью предприятий;
- повышение сборов за загрязнение окружающей среды продуктами жизнедеятельности подобных предприятий.

Провести анализ состояния внутренней среды предлагается с помощью такого инструмента стратегического анализа, как SNW-анализ, который поможет не только определить сильные и слабые стороны АБЗ в части производства асфальтобетонных смесей для дальнейшей систематизации в SWOT-анализе, но и также учесть ряд параметров таких, как маркетинг, персонал, финансы и экологичность производства.

Так, например, с помощью экспертного метода для параметра «маркетинг» определено, что сильными сторонами будут являться:

- гибкая ценовая политика, которая возможна за счёт снижения себестоимости производства продукции на основе инновационных технологий. Такой механизм позволит предлагать отдельные продукты по более низкой цене, по сравнению с конкурентами, а также позволит гарантировать качество продукции, которое отмечается положительными отзывами клиентов;
- качество обслуживания дорожного покрытия в городской черте;
- имиджевая и репутационная составляющие, которые направлены на соблюдение персоналом всех морально-этических норм и требований, а также соблюдение стандартов производства качественной продукции.

Касательно «узких» мест в маркетинге, на наш взгляд, следует выделить, во-первых, отсутствие маркетинговых исследований, во-вторых – отсутствие маркетинговой стратегии.

Далее рассмотрим следующий параметр – персонал. Сильной стороной, на наш взгляд, является наличие квалифицированного производственного персонала, достаточно сплочённая управленческая команда, а также заинтересованность учредителей в дальнейшем развитии предприятия. К слабым сторонам можно отнести отсутствие системы обучения внутри предприятия, а также несистемное применение принципа преемственности.

Финансовый параметр можно охарактеризовать как относительно стабильный, однако следует отметить, что сильными сторонами являются: применение инновационных подходов в процессе производства, что влечёт за собой снижение расходов; зависимость от внешних инвестиций, увеличение дебиторской задолженности при выстраивании финансовых операций с местным бюджетом города.

Среди слабых сторон следует выделить недостаток собственных средств, которые в дальнейшем могли бы формировать мотивационный фонд или же фонд развития предприятия, а также снижение объёмов продаж.

Параметр экологического производства также следует рассмотреть с двух сторон. Положительными сторонами будут, на наш взгляд, внедрение и использование инновационных разработок в производственных процессах на принципах НДТ; сокращение выбросов в окружающую среду за счёт ориентации на высокое качество процесса переработки нефти; внедрение новых энергосберегающих и экологически чистых технологий. «Узкими» местами в данном направлении могут быть: отсутствие на предприятии проектов очистки выбросов в атмосферу, длительный процесс оформления документации, что в последующем может привести к задержке поставки готовой продукции.

Проведённый анализ ряда параметров позволяет систематизировать внутренние факторы АБЗ в части реализации проекта модернизации предприятия с ориентиром на внедрение научных разработок и увеличение производственных мощностей.

Таблица 1

Анализ внутренних факторов (SNW-анализ) АБЗ в направлении реализации

проектов модернизации предприятия
[составлен автором на основе экспертного метода]

№ п/п	Факторы во внутренней среде асфальтобетонного завода СМЭУ-7	S	N	W
1	Работа с клиентской базой и внесение в неё данных			+
2	Наличие системы CRM и Call центра			+
3	Наличие персонала по работе с клиентами		+	
4	Отсутствуют маркетинговые исследования и стратегии			+
5	Наличие постоянно обновляемой базы потенциальных клиентов			+
6	Гибкая ценовая политика	+		
7	Использование энергосберегающих технологий в производстве		+	
8	Имидж и положительная репутация завода	+		
9	Ориентация на высокое качество продукции	+		
10	Квалифицированный персонал	+		
11	Заинтересованность учредителей в развитии предприятия	+		
12	Отсутствие очистных сооружений выбросов в окружающую среду			+
13	Отсутствие внутренней системы обучения персонала и преемственности			+
14	Снижение расходов за счёт инновационного подхода к процессу производства дорожного покрытия	+		
15	Зависимость от внешних инвестиций		+	
16	Недостаток собственных средств, которые могут быть направлены на формирование мотивационного фонда			+
17	Гибкая ценовая политика на дорожное покрытие	+		
18	Внедрение концепции экологически чистого производства			+

Далее, с целью построения матрицы SWOT, на основе проведённого SNW-анализа, определим с помощью метода интервьюирования экспертов в данной сфере и представителей руководящего состава АБЗ все необходимые входные параметры в части проекта развития и модернизации предприятия.

Таблица 2

Матрица SWOT-анализа в части реализации проектов модернизации предприятия
[составлена автором на основе экспертного метода]

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> – имиджевая и репутационная составляющие; – ориентир на высокое качество продукции; – наличие квалифицированного производственного персонала; – высокая степень заинтересованности учредителей в развитии предприятия; – сильная управленческая команда; – наличие хорошей ресурсной базы; – гибкость ценовой политики на производство асфальта; 	<ul style="list-style-type: none"> – высокая зависимость от ценовой политики и заложенных средств в городских и республиканском бюджетах; – отсутствие маркетинговых исследований; – отсутствие долгосрочной маркетинговой стратегии; – нет экологических проектов по очистке выбросов на производстве; – нет собственной внутренней системы обучения

<p>– удобное географическое расположение завода для обеспечения доставки нового асфальта для восстановления дорожного покрытия в Республике</p>	
<p>Возможности</p> <ul style="list-style-type: none"> – повышение качества производства продукции за счёт проведения научных изысканий совместно с профильным заведением ФГБОУ ВО «ДонНАСА»; – разработка проектов по увеличению производственных мощностей за счёт привлечения инвестиций; – применение инновационных технологий с целью снижения себестоимости производства продукции; – реализация социальных проектов на территории г. Иловайск на основе принципов муниципально-частного партнёрства 	<p>Угрозы</p> <ul style="list-style-type: none"> – нестабильность рынка, что влечёт за собой котировку цен на нефть и ориентир на качественные характеристики; – нестабильность экономической ситуации в стране, что влечёт за собой снижение покупательской способности; – изменения в курсах валют; – боевые действия на территории; – наличие инфляционных процессов; – развитие конкуренции

С помощью перекрёстного анализа определим стратегические приоритеты реализации проекта модернизации предприятия (табл. 3). Так, обязательной составляющей стратегии роста становится альтернатива технико-технологического развития.

Таблица 3

**Возможные стратегии развития асфальтобетонного завода СМЭУ-7
(развернутая матрица четырёхпольного анализа SWOT)**

<p align="center">(СИВ)</p> <ul style="list-style-type: none"> – стратегия интенсивного роста – усиление позиции на рынке, усиление маркетинга, введение горизонтальной интеграции, позволяющей производить качественную продукцию; – повышение квалификации персонала при условии внедрения новых технологий и использования НДТ 	<p align="center">(СИУ)</p> <ul style="list-style-type: none"> – стратегия создания совместного предприятия – рост за счёт поглощения, слияния с сильными игроками на российском рынке производства дорожного покрытия
<p align="center">(СЛВ)</p> <ul style="list-style-type: none"> – стратегия интеграции, диверсификации; – рост за счёт разработки новых условий муниципально- продуктов и применения инновационных технологий, реализации концепции экологически чистого производства с применением НДТ на частного партнёрства 	<p align="center">(СЛУ)</p> <ul style="list-style-type: none"> – стратегия «выживания» – отказ от долгосрочной перспективы с целью получения максимальных доходов в краткосрочной перспективе; – сокращение производства с целью высвобождения ресурсов под более успешные проекты; – устранение источников дополнительных и неэффективных затрат, в частности отказ от использования экологических технологий, которые сокращают выбросы в атмосферу

Исходя из проведённых SWOT- и PEST-анализов, можно сделать вывод о том, что для АБЗ целесообразно использовать стратегию концентрации, которая направлена на основные процессы производства с целью повышения качества переработки нефти и сокращения выбросов в окружающую среду. В результате перекрёстного анализа определены стратегические альтернативы, а также обоснованы базовые стратегии.

Таким образом обосновывается решение по расширению производственных мощностей АБЗ СМЭУ-7 при поддержке частной подрядной организации из г. Нижний Новгород. Новые производственные мощности построены на территории действующего асфальтобетонного завода, что позволило повысить производительность до 120-130 тонн в час. В перспективе к 2025 году данное предприятие важно передать в ведение министерства транспорта ДНР.

Выводы. Проведённый стратегический анализ деятельности асфальтобетонного завода СМЭУ-7 позволил определить, что в качестве угроз, которые имеют наибольшую вероятность наступления и дальнейшего негативного воздействия на получение дополнительных доходов от деятельности, можно выделить экономические и политические факторы. Технологическое и социокультурное направления являются возможностями для дальнейшего развития. SNW-анализ позволил выделить сильные и слабые стороны в проекте модернизации АБЗ. В свою очередь проведённый SWOT-анализ даёт все основания полагать, что повышение производительности и качества продукции зависит от внедрения концепции повышения качества и производительности производства. Так, проект по внедрению новых технологий получения смесей совместно с учёными ФГБОУ ВО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» станет логичным продолжением проекта модернизации производства предприятия по снижению себестоимости производства и повышению качества асфальтного покрытия. То есть обязательной составляющей в выбранной стратегии роста становится технико-технологическое развитие и партнёрство на условиях муниципально-частного партнёрства.

Список использованных источников

1. Асфальтобетонный завод СМЭУ-7 Иловайск ГП «Донецкая железная дорога» успешно произвёл пробный запуск в новом сезоне источник ГП «ДЖД» <https://dnrailway.ru/asfaltobetonnij-zavod-2/>
2. Головачев, А. С. Проблемы обеспечения устойчивого развития предприятий и стратегические направления их решения / А. С. Головачев, Н. В. Шинкевич, Л. И. Панова // Экономика. Управление. Инновации. – 2020. – № 2(8). – С. 3-10. – EDN NCPHFК.
3. Иловайск преобразуется благодаря помощи Нижегородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://vsednr.ru/ilovaysk-preobrazhaetsya-blagodarya-po/>
4. О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002> – Дата обращения : 01.09.2023
5. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта-Донецкой Народной Республики : Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/. – Дата обращения: 01.09.2023.
6. Ободец, Р. В. Государственное стратегическое планирование в условиях глобального экономического кризиса / Р. В. Ободец, С. В. Захаров // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 17. – С. 41-47. – EDN WFLCZE.
7. Ободец, Р. В. Принципы формирования инфраструктурного обеспечения региона / Р. В. Ободец, Я. В. Ободец // Экономика строительства и городского хозяйства. –

2015. – Т. 11. – № 1. – С. 39-45.

8. Ободец, Я. В. Инвестиционный потенциал города : проблемы и пути решения / Я. В. Ободец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.5282945. – EDN KANLNP.

9. Рябоконт, М. В. Стратегическое планирование при обосновании формирования антикризисной стратегии предприятия розничной торговли / М. В. Рябоконт // Научный вестник государственного образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский национальный аграрный университет». – 2019. – № 5. – С. 215-222. – EDN SKNURD.

10. Учёные ДонНАСА разработали проект, призванный втрое увеличить срок эксплуатации дорог [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://dan-news.ru/culture/uchenye-donnasa-razrabotali-proekt-prizvannye-vtroe-velichit-srok-ekspluatatsii-dorog/>. – Дата обращения: 01.09.2023.

11. Шалаев, И. А. Значимость информационного обеспечения инновационного процесса как стратегического ресурса развития предприятия / И. А. Шалаев, Д. А. Волкова, К. А. Будагян // Инновационная наука. – 2017. – № 1-1. – С. 112-115. – EDN XIRLGJ.